

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

UNA LUCHA ENTRE LA RESISTENCIA Y LA EXCLUSIÓN DE MIGRANTES INDÍGENAS EN VALLEDUPAR

EXCLUSIÓN DE MIGRANTES INDÍGENAS

La nevada valledupar

Asentamientos de migrantes indígenas

CONTAMINACION AMBIENTAL Y DETERIORO DEL RIO GUATAPURÍ EN VALLEDUPAR, CESAR

CONTAMINACION AMBIENTAL

Río Guatapurí

Balneario Hurtado Valledupar

LA PRIVACION DE SERVICIOS Y MEDICAMENTOS EN COLOMBIA, UNA BARRERA AL DERECHO A LA VIDA

Hospital Eduardo Arredondo Daza - CDV

Centro hospitalario

PRIVACION DE SERVICIOS Y MEDICAMENTOS

problemáticas georreferenciadas